

ШАМОЛ ВА СУВ ОҚИМИ ТЕЗЛИКЛАРИ ЎЗГАРИШИДА БОШҚАРИЛУВЧИ АСИНХРОН ГЕНЕРАТОРЛАР

Олимжон ТОИРОВ	Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети Энергетика муҳандислиги факультети декани, т.ф.д., профессор
Мирзоҳид ТАНИЕВ	Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети “Электр машиналари ва юритмалари муҳандислиги” кафедраси доценти, PhD

Аннотация: Ушбу мақолада шамол ва сув оқими тезликлари ўзгаришида бошқарилувчи асинхрон генератор, хусусан, фаза роторли асинхрон генераторларни амалдаги тармоққа параллел ишлатиш имкониятлари кўриб чиқилган. Бундан ташқари, статор ва ротор фазаларининг кучланишлари, тоқлари, магнит оқим илашимликларининг матрица шаклида ифодаланиши ёритилган. Асинхрон генераторнинг қуввати ва моменти, тезлигини бошқариш усуллари, PID контроллернинг вақт доимийси функцияси келтириб ўтилган. Шамол электр станциясининг структура схемаси, имитацион модел ёрдамида шамол тезликлари турлича ўзгаришида қуввати 2,2 кВтли фаза роторли асинхрон генераторнинг ротор чўлғамига қўшимча қаршилиқ қиймати ўзгартирган ҳолда тадқиқот ишлари натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: фаза роторли асинхрон генератор, шамол электр станцияси, PID контроллер, магнит оқим, реактив ва актив қувват, реактив қаршилиқ, инерция моменти.

УПРАВЛЯЕМЫЕ АСИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СКОРОСТИ ВЕТРА И ВОДНЫХ ПОТОКОВ

Олимжон ТОИРОВ,
Декан факультета Энергетической
инженерии Ташкентского государственного
технологического университета,
д.т.н., профессор

Мирзоҳид ТАНИЕВ,
Доцент кафедры «Инженерия
электрических машин и приводов»
Ташкентского государственного
технического университета, PhD

Аннотация: В данной статье рассмотрены возможности параллельной работы асинхронного генератора, в частности асинхронных генераторов с фазным ротором, которые управляются изменением скорости ветра и потока воды. Кроме того, напряжения, токи и связи магнитных потоков фаз статора и ротора выражаются в виде матрицы. Приведены

CONTROLLED ASYNCHRONOUS GENERATORS UNDER VARIABLE WIND AND WATER FLOW SPEEDS

Olimzhon TOIROV,
Dean of the Faculty of Power Engineering
of the Tashkent State Technical University,
PhD, Professor

Mirzohid TANIEV,
Associate Professor of the Department
of Electrical Machines and Drives
Engineering of the Tashkent State
Technical University, PhD

Abstract: This article discusses the possibilities of parallel operation of an asynchronous generator, in particular, asynchronous generators with a phase rotor, which are controlled by changing the wind speed and water flow. In addition, voltages, currents and connections of magnetic fluxes of the stator and rotor phases are expressed as a matrix. The power and torque of the asynchronous generator, speed control methods, and the time constant function of the PID controller are

мощность и крутящий момент асинхронного генератора, способы регулирования скорости, функция постоянной времени PID-регулятора. Представлены структурная схема ветроэлектростанции, результаты исследовательских работ по изменению величины добавочного сопротивления обмотки ротора асинхронного генератора с фазным ротором мощностью 2,2 кВт с помощью имитационной модели при различных скоростях ветра.

Ключевые слова: асинхронный генератор с фазным ротором, ветроэнергетическая установка, PID-регулятор, магнитный поток, реактивная и активная мощность, реактивное сопротивление, момент инерции.

presented. The structural diagram of the wind power plant and the results of research on changing the value of the additional resistance of the rotor winding of an asynchronous generator with a phase rotor with a power of 2.2 kW using a simulation model at different wind speeds are presented.

Keywords: asynchronous generator with a phase rotor, wind power plant, PID controller, magnetic flux, reactive and active power, reactance, moment of inertia.

Республикамизда истеъмолчиларга узлуксиз сифатли электр энергиясини етказиб бериш мақсадида, шамол электр станциялари (ШЭС) ва микро гидроэлектр станциялари (ГЭС) дан фойдаланиш, уларда қўлланиладиган генераторларни электр таъминоти тизимига интеграциялаш, замонавий технологияларни қўллаш орқали энергия тежамкор ва бошқариш режимларини ишлаб чиқиш бўйича катта ислохотлар амалга оширилмоқда. 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида, жумладан "...уй-жой-коммунал хўжалиги, ижтимоий соҳа объектлари ва бошқа соҳаларда қайта тикланувчи энергия манбаларини кенг жорий этиш ва энергия самарадорлигини ошириш..." бўйича муҳим вазифалар белгиланган. Ушбу вазифаларни амалга оширишда, хусусан, шамол ва сув оқими тезликлари ўзгаришида электр таъминоти тизими билан параллел ишловчи фаза роторли асинхрон генераторнинг тезлигини ростлайдиган автоматик бошқариш тизимини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Шамол энергияси тизимида имитацион модел қилинадиган асосий қисмларга шамол турбинаси, асинхрон генератор, узатиш қутиси, трансформатор ва тармоқ киради. Шамол турбинаси тизимининг асосий мақсади – шамолнинг кинетик энергиясини генераторга юбориладиган механик энергияга айлантириш иборат. Шамолнинг кинетик энергиясидан олинган механик қувватни қуйидагича ифодалаш мумкин:

$$P = 0,5 \rho A V_w^3 C_p(\lambda, \beta) \quad (1)$$

бу ерда ρ, A, V_w ва C_p мос равишда ҳаво зичлиги, уриладиган ҳаво майдони юзаси, шамол тезлиги ва шамол турбинаси қувват коэффициенти.

Қувват ва момент коэффицентларини аниқлашнинг асосий усули қуйидаги тарзда ёзилиши мумкин:

$$C_R = 0,773 \left(\frac{151}{\lambda_1} - 0,58\beta - 0,002\beta^{2,14} - 13,2 \right) e^{-18,4/\lambda_1} \quad (2)$$

бу ерда

$$\lambda_1 = \frac{1}{\lambda + 0,02\beta} - \frac{0,003}{\beta^3 + 1}$$

ёки қуйидагича ифодаланиши мумкин:

$$\lambda = \frac{R\Omega_r}{V_{\pi}}$$

Ушбу тадқиқотда тақдим этилган модел ўзгарувчан тезликка эга уч фазали ФРАГ ни ўз ичига олади. Қисқа туташтирилган асинхрон генераторидан фарқли ўлароқ, ротор валида сирпаниш ҳалқалари ва чўткалар мавжуд. Ўзгарувчан ташқи актив қаршилиқни асинхрон генераторнинг ротор чўлғамларига кетма-кет улаш орқали генераторнинг айланиш тезлигини ўзгартириш мумкин. Ташқи актив қаршилиқни ўзгартириш орқали генераторнинг ишлаши, айниқса, момент, қувват ва фойдали иш коэффицентини ўзгартириш мумкин.

Модел шамол тезлиги, электр юқламаси ва бошқа иш шароитларининг ўзгаришига генераторнинг барқарор ҳолатини тасвирлайди:

$$\omega_m = \frac{\omega_r}{p} \quad (3)$$

Статор ва ротор фазаларининг кучланишлари (u_s, u_r), тоқлари (i_s, i_r) ва магнит оқим илашимликлари (Ψ_s, Ψ_r), матрица шакли қуйидагича ифодаланиши мумкин:

$$u_s = \begin{bmatrix} u_A \\ u_B \\ u_C \end{bmatrix}; \quad u_r = \begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix}; \quad i_s = \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix}; \quad i_r = \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}; \quad \Psi_s = \begin{bmatrix} \Psi_A \\ \Psi_B \\ \Psi_C \end{bmatrix}; \quad \Psi_r = \begin{bmatrix} \Psi_a \\ \Psi_b \\ \Psi_c \end{bmatrix}; \quad (4)$$

бу ерда (u_s, u_r), (i_s, i_r) ва (Ψ_s, Ψ_r), мос равишда статор ва ротор фазаларининг кучланишлари, тоқлари ва магнит оқим илашимликлари. Статор ва ротор кучланиш тенгламалари қуйидагича ёзилиши мумкин:

$$u_z = R_z i_z + \frac{d\Psi_z}{dt}$$

$$u_r = R_r i_r + R_{qo'sh} i_r + \frac{d\Psi_r}{dt} \quad (5)$$

бу ерда R_s ва R_r – статор ва роторнинг қаршилиги ва $R_{qo'sh}$ – ротор чўлғамига уланган қўшимча қаршилиқ.

Статор ва ротор магнит оқим илашимликлари тенгламаларини қуйидагича ёзиш мумкин:

$$\psi_z = L_z i_z + M_{zr} i_r$$

$$\psi_r = L_r i_r + M_{rz} i_z \quad (6)$$

бу ерда L_s ва L_r – статор ва ротор индуктивлиги; M_{sr} ва M_{rs} – статор ва ротор ўртасидаги ўзаро индуктивлик. (6) ва (7) тенгламаларни қуйидагича ёзиш мумкин:

$$u_z = R_z i_z + \frac{d(L_z i_z)}{dt} + \frac{d(M_{zr} i_r)}{dt}$$

$$u_r = R_r i_r + R_{qo'zsh} i_r + \frac{d(L_r i_r)}{dt} + \frac{d(M_{rz} i_z)}{dt} \quad (7)$$

Қўшимча қаршилик киритилган ФРАГ нинг алмаштириш схемасидан фойдаланиб, асинхрон генератор қуввати ва моментини қуйидагича ифодалаш мумкин:

$$P_{AG} = 3U_K^2 \frac{R_2 + R_{qo'zsh}}{s} \frac{1}{(R_K + \frac{R_2 + R_{qo'zsh}}{s})^2 + (X_K + X_2)^2} \quad (8)$$

$$M_E = \frac{P_{AG}}{\omega_z} = 3U_K^2 \frac{R_2 + R_{qo'zsh}}{\omega_z s} \frac{1}{(R_K + \frac{R_2 + R_{qo'zsh}}{s})^2 + (X_R + X_2)^2} \quad (9)$$

бу ерда:

P_{AG} – электромагнит қувват;

M_E – электромагнит momenti;

R_2 – ротор актив қаршилиги;

U_K – кучланиш;

R_K ва X_K – мос эквивалент актив ва реактив қаршилик;

X_1 ва X_2 – мос равишда статор ва ротор реактив қаршилиги;

ω_s – синхрон бурчак тезлиги;

s – сирпаниш.

Ташқи ростланувчан қаршилик ва шамол тезлигидан фойдаланган ҳолда ФРАГ тезлигини бошқариш усуллари тадқиқот қилинди. Тадқиқотда PID (proportional-integral-derivative) контроллерлари қўлланилади. PID контроллерлари амалда қўллаш қулайлиги ва самарадорлиги туфайли бошқарув тизимларида кенг қўлланилади. 1-расмда анъанавий PID

контроллернинг блок диаграммаси келтирилган. Ушбу контроллернинг ишлаши (10) тенгламада кўрсатилганидек, вақт доимийси функцияси сифатида белгиланган нуқталардан фойдаланишни ўз ичига олади:

$$(T) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt} \tag{10}$$

1-расм. PID контроллернинг блок диаграммаси.

PID контроллери қуйидаги атрибутлар орқали “Process” параметри ва “Setpoint” ўртасидаги боғланишни яратади:

- P (proportional controller): тизим учун муҳим бўлган барқарор ҳолатдаги хато кўрсаткичлари бўлмаслигини таъминлайди.
- I (integral controller): бу тизимнинг ишлаши секинлашса ҳам, барқарор ҳолатни таъминлайди.
- D (derivative controller): ушбу контроллернинг қўшилиши юқорида айтиб ўтилган иккала муаммони ҳам енгиб ўтишга ёрдам беради.

Шамол генераторининг ҳаракат дифференциал тенгламаси қуйидаги кўринишга эга:

$$J \frac{d\omega}{dt} = M_{mex} - M_G - k_{ishq} \omega \tag{11}$$

бу ерда:

- J – генератор валидаги умумий инерция моменти, $kg \cdot m^2$;
- M_{mex} – шамол турбинасининг механик моменти, $N \cdot m$;
- M_G – генераторнинг электромагнит моменти, $N \cdot m$;
- ω – генератор валининг айланиш тезлиги, rad/s .

$s = \frac{d}{dt}$ ўзгартириш киритиб, (11) тенгламани қуйидаги оператор шаклда ифодалаш мумкин:

$$J s \omega = M_V - M_G - k_{ishq} \omega \tag{12}$$

Шамол генераторининг механик қисми учун узатиш функцияси қуйидагича бўлади:

$$\frac{\omega(s)}{M_{nat}s} = \frac{1/Js}{1 + k_{ishq} \cdot Js} \tag{13}$$

бу ерда $M_{nat}s = M_h - M_g$ – генератор валида ҳосил бўлган натижавий момент, яъни, шамол турбинасининг айланиши ва генераторнинг электромагнит momenti таъсирида ҳосил бўлган натижавий момент.

(13) ифоданинг сурат ва маҳражини Js га кўпайтирилса, қуйидаги ифода ҳосил бўлади:

$$\frac{\omega(s)}{M_{nat}s} = \frac{1Js}{1 + k_{ishq} \cdot Js} = \frac{1}{Js + k_{ishq}} \tag{14}$$

Маҳраждаги k_{ishq} коэффиценти қавслар ичидан чиқарилади ва узатиш функцияси учун қуйидаги ифода олинади: $\frac{\omega(s)}{M_{nat}s}$;

$$\frac{\omega(s)}{M_{nat}s} = \frac{k_{ishq}}{T_{mex} + 1} \tag{15}$$

бу ерда $T_{mex} = \frac{J}{k_{ishq}}$ – шамол генераторининг механик қисмининг вақт доимийси.

Киритилган соддалаштиришлардан сўнг, структура схемаси 2-расмда кўрсатилгани каби кўринишга эга бўлади.

2-расм. Шамол электр станциясининг механик қисми соддалаштирилган структура схемаси.

Шамол турбинаси томонидан яратилган механик момент, шамол турбинасининг радиуси (R), ҳаво зичлиги (ρ) ва шамол тезлиги (v) га боғлиқ:

$$M_B = \frac{1}{2} \pi \rho R^3 v^2 C_r \tag{16}$$

Ушбу формула шамол қувватидан фойдаланиш коэффиценти C_r ни ўз ичига олади, унинг қиймати тезлиги (λ) ва паррақларнинг ўрнатиш бурчаги (β) каби коэффицентлар билан чизиқли бўлмаган боғланишга эга ҳисобланади.

Юқорида келтирилган параметрларни (16) формулага киритиш орқали генератор валидаги моментини аниқлаш имкони яратилади:

$$M_B = \frac{1}{2} \pi \rho R^3 v^2 C_T \tag{17}$$

Умумий инерция momenti генератор вали ва шамол турбинасининг инерция моментлари йиғиндисига тенг бўлади. Шамол турбинасининг диаметри генератори роторининг диаметридан сезиларли даражада ошадди, бундай ҳолда тизимни моделлаштиришда шамол турбинаси инерция momenti қийматидан фойдаланилади.

$$J = \frac{G \cdot D^2}{12} \tag{18}$$

Ишқаланиш коэффициенти k_{ishq} шамол электр станцияси номинал қувватнинг 2-5% ни ташкил қилади:

$$k_{ishq} \approx 0,02 P_{nom} \tag{19}$$

Matlab дастурининг Simulink пакети ёрдамида бошқарилувчи асинхрон генераторнинг имитацион модели тузилган (3-расм).

3-расм. Бошқарилувчи асинхрон генераторнинг имитацион модели.

ШЭС лардаги фаза роторли асинхрон генераторни имитацион моделини яратишда керакли барча электрик ва ноэлектрик параметрлар аниқлаб олинган. Шамол қувватидан фойдаланиш коэффициенти – C_T ; шамол турбинаси радиуси – R ; номинал айланиш тезлиги – w ; максимал шамол тезлиги – v ; ҳаво зичлиги – ρ ; узатиш қутиси параметрлардан фойдаланган ҳолда, 4МТН 012-6 У1 типдаги ФРАГ нинг имитацион модели яратилган.

Ушбу имитацион модел ёрдамида шамол тезликлари турлича ўзгаришида қуввати 2,2 кВтли фаза роторли асинхрон генераторнинг

ротор чўлғамига қўшимча қаршилиқ қиймати $R_{кўш} = 0; 0,9; 2,2; 4,7; 7,5$ Омгача ўзгартирган ҳолда, шунингдек, статор чўлғамига уланадиган реактив қувват қийматини 0 кВардан 3,5 кВаргача турлича ўзгартриб, тадқиқотлар ишларини олиб бориш имкони яратилди.

4-расм. Статор токи ўзгариш графиги.

4-расмда ФРАГнинг статор токи ўзгариш графиги келтириб ўтилган. Бу ҳолатда статор токи ротор айланиш тезлиги ортиши билан ўсувчи шаклда ортиб борган. Ротор айланиш тезлиги номинал қийматга етгандан сўнг, ўзгармасдан сақлаб турилади. Бу ҳолда статор токи ҳам ўзининг номинал қийматига етади ва ўзгармасдан қолади.

5-расм. ФРАГ ротор токи ўзгариш графиги.

5-расмда ФРАГ нинг ротор токининг вақт бўйича ўзгариш графиги келтириб ўтилган. ФРАГ ротор токи нафақат генератор юкчасига, шунингдек, ротор занжирига уланган қўшимча қаршилиқлар қийматига ҳам боғлиқ бўлади.

Хулоса. Статор токи ротор айланиш тезлиги ортиши билан ўсувчи шаклда ортиб боради. Ротор айланиш тезлиги номинал қийматга етгандан сўнг, ўзгармасдан сақлаб турилади. Бу ҳолда статор токи ҳам ўзининг номинал қийматига етади ва ўзгармасдан қолади.

Асинхрон генератор роторининг қувват коэффициенти юкчамага боғлиқ эмас, балки сирпаниш коэффициенти ва бошқа параметрларга боғлиқ ҳисобланади. Статор чўлғамига конденсатор батареяларини киритиш орқали электр таъминоти тизимига параллел ишловчи асинхрон генераторнинг қувват коэффицентини 5-22% га ошириш ҳамда максимал қувват ишлаб чиқариш режимида ишлашини таъминлаш имконияти яратилади.

Ушбу мақола Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан молиялаштирилган “ИЛ-442105947”-сонли “Шамол ва сув оқими параметрлари ўзгаришида локал энергетика тизимига ўзгармас частотали стабил ўзгармас электр қувватини узатувчи янги автоматик қурилма яратиш” мавзусидаги инновацион лойиҳа доирасида тайёрланди.

Фойдаланилган манбалар:

1. Toirov O.Z., Taniyev M.X., Xalikov S.S., Jumayeva D.J., Safarov. Amaldagi tarmoq bilan parallel ishlovchi boshqariluvchi shamol elektr qurilmasi // O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi "Intellectual mulk markazi" davlat muassasasi. Foydali modelga patent. – Toshkent, 2023. № FAP 2023 0311. 30.08.2023.
2. Тоиров О.З., Таниев М.Х. Шамол электр станцияларида асинхрон генераторларни қўллаш имкониятлари // “Энергия ва ресурс тежаш муаммолари” илмий-техник журнали. – Тошкент, 2022. – Махсус сон. – 283-288 б.
3. Toirov O.Z., Taniyev M.X., Sotiboldiev A.A. Questions of Control of Asynchronous Generators Used at HPP and WPP Stations // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. – India, 2022. – Vol. 9, Issue 4. – April 2022. ISSN: 2350-0328. – PP. 19260-19265.
4. Taniyev M., Mirkhonov U., Rakhmatova M., Isakov F., Ergashov Sh., Nizamov J. Study of the substitution scheme of the parameters of a phase-rotor induction generator // AIP Conference Proceedings, [https:// doi.org/10.1063/5.0130746](https://doi.org/10.1063/5.0130746) 05, January 2023. – P. 215-220.

5. Alimkhodjaev K.T., Toirov O.Z., Taniyev M.X. Addressing Issues and Possibility of Introducing Renewable Energy Sources in the Conditions of Uzbekistan // Journal of critical reviews. – Vol. 7, Issue 15, 2020. – PP. 1721-1728.
6. Toirov O.Z., Pirmatov N.B., Yusupov D.T., Taniyev M.X. Elektr mashinalari ekspluatatsiyasi // Darslik. – Toshkent: TDTU, 2023. – 211 b.
7. Тоиров О.З., Таниев М.Х. Қайта тикланувчи энергия манбаларида асинхрон генераторнинг фазалари уланиш схемасининг чиқиш кучланишига таъсири // “Ўзбекгидроэнергетика” илмий-техник журнали. – Тошкент, 2022. – №2(14). – 70-72 б.
8. Алимходжаев Ш.К. Ветроэлектростанции, работающие параллельно с действующей энергосистемой Узбекистана // Энергия ва ресурс тежаш муаммолари. – Ташкент, 2015. – №1. – с.180.
9. Захидов Р.А., Кремков М.В. Потенциал ветровой энергетики Узбекистана // Гелиотехника, 2015. – №4.
10. Alimkhodjaev K.T., Taniyev M.X., Zakhidov O.U. Asynchronous phase rotor generators for power planes operating parallel with a network // Вестник ТаШИИТ. – Ташкент, 2019. – №4. – С. 79-86.
11. Тоиров О.З., Алимходжаев К.Т., Алимходжаев Ш.К. К вопросу использования возобновляемых источников энергии в энергосистеме Узбекистана // International Conference “Solar Energy: Trends of Researchs and Developments”, 2019. – PP. 66.
12. Оценка гидроэнергетического потенциала Республики Узбекистан. – Т.: Fichtner, 2003.